

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ

U. Jumaniyazov, lecturer at the Nukus branch of the Uzbekistan State University of Physical Culture and Sports

Аннотация: В данном тезисе рассматривается вопрос планирования тренировочной нагрузки в спортивной гимнастике с учётом биологических, физических и психологических особенностей юных спортсменов. Поскольку спортивная гимнастика требует высокого уровня силы, гибкости, координации, равновесия и технической точности, нормирование тренировочной нагрузки непосредственно влияет на здоровье, функциональные возможности и развитие спортивного мастерства юных гимнастов. В тезисе обосновывается педагогическая значимость адаптации объёма, интенсивности, продолжительности нагрузки, интервалов отдыха и восстановительного процесса к возрастным особенностям спортсменов. Организация тренировочных занятий по принципу перехода от простого к сложному и от низкой нагрузки к высокой способствует снижению риска чрезмерного утомления и травматизма.

Ключевые слова: спортивная гимнастика, тренировочная нагрузка, юные гимнасты, объём нагрузки, интенсивность нагрузки, восстановление, индивидуальный подход, педагогический контроль, техническая подготовленность.

Abstract: This thesis examines the planning of training loads in athletic gymnastics in accordance with the biological, physical, and psychological characteristics of young athletes. Since athletic gymnastics requires a high level of strength, flexibility, coordination, balance, and technical precision, the regulation of training loads directly affects the health, functional capabilities, and development of athletic skills of young gymnasts. The thesis substantiates the pedagogical significance of adapting the load volume, intensity, duration, rest intervals, and recovery process to age-related characteristics. Organizing training on the principle of simple to complex, from low load to high load serves to reduce the risk of fatigue and injury.

Keywords: athletic gymnastics, training load, young gymnasts, load volume, load intensity, recovery, individual approach, pedagogical control, technical training.

Введение. Спортивная гимнастика является одним из видов спорта, требующих сложных координационных движений, высокой физической активности и технической точности. В гимнастических тренировках прыжки, вращения, опорные положения, акробатические упражнения и элементы, выполняемые на различных снарядах, требуют от спортсмена значительного физического и психологического напряжения. Поэтому правильное планирование тренировочной нагрузки является важным условием подготовки юных гимнастов.

Поскольку организм юных спортсменов находится на этапе роста и развития, при определении нагрузки необходимо учитывать их возраст, физическое развитие, состояние здоровья, уровень подготовленности и индивидуальные функциональные возможности. Чрезмерное увеличение нагрузки может привести к утомлению, техническим ошибкам, снижению интереса к тренировкам и повышению риска травматизма. В связи с этим планирование тренировочной нагрузки в спортивной гимнастике с учётом возрастных особенностей имеет важное научно-практическое значение.

Цель исследования

Цель исследования заключается в раскрытии значения планирования тренировочной нагрузки в спортивной гимнастике в соответствии с физическими, функциональными и психологическими особенностями юных гимнастов, а также в разработке рекомендаций по эффективной организации тренировочного процесса.

Задачи исследования

Задачи исследования состоят в анализе основных компонентов тренировочной нагрузки в спортивной гимнастике, обосновании необходимости учёта индивидуальных особенностей юных гимнастов, раскрытии принципов поэтапного повышения объёма и интенсивности нагрузки, определении роли отдыха и восстановительного процесса, а также планировании тренировочных занятий на основе педагогического контроля.

Основная часть

Тренировочная нагрузка представляет собой величину воздействия физических упражнений на организм спортсмена. Она определяется продолжительностью упражнения, количеством повторений, интенсивностью, плотностью тренировочного занятия и интервалами отдыха. В спортивной гимнастике нагрузка имеет не только физический характер, но и включает техническое и психологическое напряжение. Это связано с тем, что многократное повторение сложных элементов требует от спортсмена высокой концентрации внимания, сохранения равновесия и эмоциональной устойчивости. На этапе начальной подготовки основное содержание тренировочных занятий должно состоять из общеразвивающих упражнений, подвижных игр, упражнений на координацию, равновесие, формирование правильной осанки и лёгких акробатических упражнений. В этот период нагрузка организуется с низкой или средней интенсивностью, небольшой продолжительностью и достаточными интервалами отдыха. Главной целью является обогащение двигательного опыта спортсмена, повышение интереса к тренировкам и обеспечение здорового физического развития.

На этапе первоначальной специализации увеличивается доля специальных упражнений, направленных на развитие гибкости, силы, равновесия и координации. При этом осуществляется постепенный переход от простых технических элементов к более сложным. Важно не резко повышать нагрузку, а последовательно увеличивать объём и сложность упражнений.

На этапе углублённой подготовки специальная физическая и техническая подготовка становится приоритетным направлением. Увеличивается количество повторений сложных комбинаций, упражнений на гимнастических снарядах и соревновательных элементов. Однако и на данном этапе необходимо регулярно контролировать индивидуальные возможности спортсмена, признаки утомления, качество выполнения технических движений и уровень восстановления.

Таблица 1.

Планирование тренировочной нагрузки с учётом возрастных особенностей

<i>Предварительный этап</i>	<i>Основное направление обучения</i>	<i>Характер нагрузки</i>	<i>Педагогическое требование</i>
<i>Начальная подготовка</i>	<i>Общеразвивающие упражнения, игры, координация</i>	<i>Низкая и средняя интенсивность, короткая продолжительность</i>	<i>Пробуждение интереса и обеспечение безопасности</i>

<i>Начальная специализация</i>	<i>Гибкость, сила, равновесие, простые технические элементы</i>	<i>Постепенное увеличение объема загрузки</i>	<i>Правильное формирование технических действий</i>
<i>Углубленная подготовка</i>	<i>Специальная физическая и техническая подготовка</i>	<i>Упражнения средней и высокой интенсивности</i>	<i>Учет индивидуальных возможностей</i>
<i>Подготовка к соревнованиям</i>	<i>Комбинации, сложные элементы, психологическая подготовка</i>	<i>Нормирование специальной нагрузки, усиление восстановления</i>	<i>Обеспечение адаптации к условиям соревнований</i>

Как видно из таблицы, тренировочная нагрузка варьируется в зависимости от возраста и стадии подготовки спортсмена. Если в начальный период приоритетными являются общее физическое развитие и формирование двигательных навыков, то на последующих этапах увеличивается доля специальной физической и технической подготовки.

При планировании тренировочной нагрузки необходимо уделять особое внимание процессу восстановления. Достаточный сон, отдых, легкие упражнения на растяжку, дыхательные упражнения и разумные перерывы между тренировками помогают восстановить работоспособность спортсмена. Тренер должен следить за настроением спортсмена, качеством сна, интересом к тренировке и точностью движений.

Заключение

Планирование тренировочной нагрузки в спортивной гимнастике с учётом возрастных особенностей является важным условием здорового развития юных гимнастов, формирования их технического мастерства и долгосрочного спортивного совершенствования. Объём, интенсивность, продолжительность нагрузки и интервалы отдыха должны определяться в соответствии с возрастом спортсмена, его биологическим развитием, уровнем подготовленности и индивидуальными функциональными возможностями.

Целесообразно повышать тренировочную нагрузку по принципу перехода от простого к сложному и от низкой интенсивности к высокой. Рациональное сочетание средств общей и специальной физической подготовки, безопасное обучение техническим упражнениям и контроль восстановительного процесса снижают риск чрезмерного утомления и травматизма.

Таким образом, нагрузка, планируемая на основе индивидуального и дифференцированного подхода в тренировках юных гимнастов, способствует гармоничному развитию физической, технической и психологической подготовленности спортсмена.

Использованная литература

- 1.Freitas E.G., Debien P.B., da Silva C.D., Carrara P.D.S., Bara Filho M.G. Training Load Monitoring in Elite Youth Women's Artistic Gymnasts: A Pilot Study. *Sports Health*. 2025. Vol. 17, No. 1. P. 80–88. DOI: 10.1177/19417381241263342.
- 2.Burt L.A., Naughton G.A., Higham D.G., Landeo R. Training Load in Pre-Pubertal Female Artistic Gymnastics. *Science of Gymnastics Journal*. 2010. Vol. 2, No. 3. P. 5–14.

- 3.Silva N.I.M., va boshqalar. Analysis of Internal Training Load and Sports Injuries in Gymnasts Submitted to Different Training Week Exposure Levels. *Healthcare*. 2025. Vol. 13, No. 13. Article 1536.
- 4.Caine D.J., Russell K., Lim L. Handbook of Sports Medicine and Science: Gymnastics. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013.
- 5.Campbell R.A., Bradshaw E.J., Ball N.B., Pease D.L., Spratford W. Injury Epidemiology and Risk Factors in Competitive Artistic Gymnasts: A Systematic Review. *British Journal of Sports Medicine*. 2019. Vol. 53, No. 17. P. 1056–1069.
- 6.Malina R.M., Rogol A.D., Cumming S.P., Coelho e Silva M.J., Figueiredo A.J. Biological Maturation of Youth Athletes: Assessment and Implications. *British Journal of Sports Medicine*. 2015. Vol. 49, No. 13. P. 852–859.
- 7.Platonov V.N. Sistema podgotovki sportsmenov v olimpiyskom sporte: obshchaya teoriya i ee prakticheskie prilozheniya. Kiyev: Olimpiyskaya literatura, 2015.
- 8.Gavardovskiy Yu.K. Teoriya i metodika sportivnoy gimnastiki. Moskva: Sovetskiy sport, 2014.

C M R T